

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Como os invertebrados do solo lidam com a contaminação microplástica

Colaboração Ciência Aberta¹

1 de Maio de 2022

Resumo

Este é um artigo de divulgação científica, elaborado a partir de [1], sobre os efeitos dos microplásticos nos invertebrados do solo.

palavras-chave: invertebrados, solo, poluição, sustentabilidade, plásticos

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/n6ter/download>
<https://zenodo.org/record/6508956>

Preâmbulo

1. Este artigo foi adaptado de [1], seguindo as diretrizes da licença *Creative Commons* [2].
2. A referência [1], em português, pode ser lida em <https://bit.ly/3007tjh>.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

[1,2]

Glossário

3. **Invertebrados do solo:** Animais pequenos que habitam o solo, sem espinha dorsal ou esqueletos ósseos.
4. **Microplásticos:** Pequenas partículas plásticas (< 5 mm) que podem ser prejudiciais ao solo e à vida aquática.
5. **Aditivos:** Produtos químicos que tornam o plástico mais flexível, ou menos inflamável.
6. **Degradação:** A quebra ou separação de algo em partes mais simples/menores.
7. **Lixiviação:** Quando uma substância líquida é liberada longe de sua fonte sólida.

Introdução

8. Muitos animais vivem em solos, mas, *por que não podemos vê-los?*
9. Os pequenos animais que vivem em solos são chamados **invertebrados**; eles habitam o solo, não possuem espinha dorsal ou esqueletos ósseos, e variam muito em tamanho.
10. Algumas espécies são ainda menores do que o diâmetro de um cabelo humano!
11. Podemos classificar os invertebrados do solo em três grupos principais, com base em seus tamanhos [3] (Fig. 1).

Figura 1: Exemplos de invertebrados de solo de tamanhos diferentes [1].

12. Macroinvertebrados são *grandes invertebrados* como minhocas, piolhos, aranhas, centopéias e alguns insetos como besouros. Eles são maiores que 2 mm e podem criar seus próprios espaços residenciais no solo.

13. Os **mesoinvertebrados** têm um tamanho intermediário (0,1 a 2 mm) e vivem em espaços de poros cheios de ar nos solos. Os exemplos incluem colêmbolos, ácaros e vermes [4].
14. Os **microinvertebrados** são menores do que 0,1 mm, são tão pequenos que não podemos vê-los, sem a ajuda de um microscópio. Eles vivem na água que está presente em torno das partículas do solo. Exemplos incluem nematoides, rotíferos e urso de água
15. Cada grupo de invertebrados do solo gosta de alimentos diferentes [5].
16. Em geral, alguns invertebrados do solo, como aranhas, se alimentam de outros invertebrados do solo.
17. Outros, como os rabos-de-molas, se alimentam de micróbios como fungos e bactérias; e ainda outros, como minhocas, se alimentam de plantas mortas.
18. Essas relações alimentares fazem parte de uma complexa teia alimentar composta por muitas espécies (Fig. 2) e muitas interações.
19. Todos os invertebrados do solo são importantes para o meio ambiente.
20. Por exemplo, os urso de água podem colonizar novos ambientes e servir de alimento para outros organismos.
21. Os nematoides podem ajudar no ciclo de nutrientes através do solo, com a ajuda de colêmbolos, ácaros, piolhos e minhocas.
22. Piolhos, colêmbolos e alguns ácaros [6] ajudam a decompor folhas e outros materiais anteriormente vivos no solo [7], e também ajudam a capturar o carbono da atmosfera no solo.
23. As minhocas ajudam a água da chuva a se infiltrar no solo.
24. Alguns invertebrados do solo podem se alimentar de organismos que causam doenças vegetais, protegendo as plantas dessas pragas.

Figura 2: Ejemplos de invertebrados de suelo [1].

25. Essas criaturas ajudam a manter o solo saudável, o que também é necessário para garantir a qualidade de nossa comida.

A ameaça dos microplásticos

26. Infelizmente, as casas de muitos invertebrados do solo foram invadidas por poluentes, como microplásticos.

27. Microplásticos são partículas pequenas ($< 5 \text{ mm}$) que são criadas de muitas maneiras (Fig. 3; Caixa 1). Por exemplo, quando os carros são conduzidos em estradas, seus pneus se desgastam e perdem microplásticos, que podem ser pegos pelo vento e acabam em solos.

Figura 3: Exemplos de microplásticos [1].

28. Além disso, quando lavamos roupa, fibras plásticas são liberadas das roupas na água.

Object	Plastic (formal names)	Comment
Paints	Epoxy and alkyd resins	Microplastics are formed from sanding painted surfaces and when paint peels off walls or other structures.
Plastic bags	Low-density polyethylene (LDPE)	When plastic bags are discarded improperly, they might end up on the ground and get degraded by the sun, eventually forming microplastics.
Mulching films	Low-density polyethylene (LDPE)	Some farmers use plastic mulching films to protect plants from water loss. These plastics will break down from sun exposure and form microplastics.
Tires	Polyisoprene (natural rubber)	Although tires are made primarily of natural rubber, they also contain additives and their toxicity is currently being tested.
Foam	Polystyrene (PS)	Foams are widely used in house insulation and in packaging to protect products during transport and storage. Damage and breakdown of foams produce microplastics.
Glitter	Polyethylene terephthalate (PET)	Glitter spreads easily and can detach from makeup and toys and contaminate soil.
Water bottles	Polypropylene (PP)	Breakdown of improperly disposed water and soft drink bottles can contaminate the soil.
Soft drink bottles	Polyethylene terephthalate (PET)	
Clothes	Polyesters and polyamides	Synthetic fibers release microfibers during washing, and they end up in the soil via fertilizers prepared from sewage.

Figura 4: Fontes de microplásticos em solos [1].

29. Um casaco de lã sozinho pode liberar até um milhão de fibras por ciclo de lavagem! Muitas dessas fibras plásticas acabam no esgoto, o que é um problema porque o esgoto tratado pode ser usado para fertilizar o solo em que as culturas são cultivadas.
30. Microplásticos também podem entrar no solo por meio de lixo plástico e água da chuva.
31. Os microplásticos possuem uma grande variedade de propriedades químicas e físicas.
32. Materiais plásticos geralmente contêm aditivos.
33. Esses aditivos podem tornar os microplásticos ainda mais prejudiciais ao meio ambiente, principalmente quando as partículas microplásticas começam a sofrer degradação.
34. As partículas plásticas tornam-se cada vez mais frágeis devido à luz solar, água e às partículas de solo circundantes que se esfregam nelas. Com o tempo, partículas microplásticas se desfazem em partículas ainda menores, chamadas nanoplásticos.
35. Durante a degradação, os aditivos começam a lixiviar lentamente quando uma substância líquida é liberada de sua fonte sólida, fora dos microplásticos, para o solo.
36. As partículas também podem penetrar nos tecidos dos organismos se forem ingeridas.
37. Infelizmente, ainda não sabemos muito sobre os efeitos que a lixiviação de aditivos de plásticos pode ter sobre o meio ambiente.
38. Então, partículas microplásticas podem afetar claramente o solo, mas como elas afetam os invertebrados do solo?
39. Se olharmos para as minhocas, com seu apetite constante por folhas mortas e suas intensas atividades de escavação, podemos facilmente

imaginar que elas ingerem regularmente partículas microplásticas e as transportam para o solo.

40. Não apenas se alimentando, mas também em sua pele, as minhocas podem transportar essas partículas.
41. O mesmo foi mostrado para colêmbolos. O que isso significa?
42. Por um lado, as partículas microplásticas se tornarão mais degradadas à medida que passam pelas entranhas dos organismos do solo.
43. Por outro lado, uma vez que as partículas são transportadas mais profundamente para o solo, a degradação diminui devido à ausência de luz solar e à redução da atividade microbiana.
44. Em outras palavras, quanto mais profundas as partículas se movem para o solo, mais tempo leva para elas se degradarem totalmente.

Microplásticos podem afetar a saúde dos organismos do solo

45. Os organismos do solo se sentem doentes quando comem microplásticos, e isso tem sido relatado em minhocas e colêmbolos.
46. Após se alimentarem de partículas microplásticas, as minhocas sofriam de vários problemas de saúde, incluindo inflamação e danos ao intestino [8].
47. Além disso, a ingestão de microplásticos colocou o sistema imunológico das minhocas em alerta mais alto do que o normal.
48. Os colêmbolos que ingeriram microplásticos sofreram alterações nas bactérias úteis que vivem em seus sistemas digestivos [9].

49. Ambos, as minhocas e os colêmbolos, cresceram mais lentamente, tiveram menos descendentes, e morreram mais frequentemente depois que ingeriram microplásticos.
50. Isso soa como uma má notícia para os nematoides, mas aqui está a boa notícia: os cientistas não viram um acúmulo de partículas microplásticas em organismos ao longo do tempo, o que significa que eles podem não sofrer tanto dano, afinal.
51. É provável que partículas de microplástico possam ser transmitidas através da teia alimentar do solo, de micróbios como fungos, até colêmbolos e ácaros predadores; ou de micróbios a minhocas, e depois a galinhas [10] e talvez também para humanos!
52. Ainda não sabemos muito sobre como os microplásticos se movem através da teia alimentar do solo, mas a pesquisa está progredindo rapidamente sobre esse tema.
53. Apesar dessas preocupações, os cientistas encontraram um brilho de luz! Um grupo de pesquisa relatou que certas bactérias nas entranhas das minhocas podem digerir microplásticos ingeridos, levando a altas taxas de degradação [11].
54. Isso significa que as bactérias podem ser capazes de acelerar a destruição de microplásticos no solo.
55. *Será que outros invertebrados do solo podem fazer o mesmo?* Ainda não sabemos.

O que podemos fazer para proteger os invertebrados do solo?

56. Você pode se perguntar por que os cientistas não fizeram mais progressos respondendo a perguntas importantes sobre os efeitos dos mi-

croplásticos nos solos e nos organismos que vivem lá. Infelizmente, esses estudos enfrentam inúmeras dificuldades.

57. Por exemplo, ainda não temos um método confiável para medir a quantidade de todos os tipos de microplásticos em todos os tipos de solo. Além disso, muitos estudos consistem em experimentos de curto prazo que são feitos em laboratório, em vez de estudos de longo prazo feitos ao ar livre no solo.
58. A enorme diversidade de tipos e aditivos plásticos torna impossível testar tudo em condições reais.
59. Experimentos de laboratório são apenas informativos até certo ponto.
60. Experimentos de laboratório também são difíceis porque nem todos os organismos do solo sobreviverão no ambiente laboratorial. Mas fique tranquilo: os cientistas estão fazendo o seu melhor para resolver esses problemas. Enquanto isso, há maneiras de você ajudar! *Você já deve conhecer alguns cuidados importantes!*
61. Evite itens plásticos de uso único, como copos de plástico ou canudos.
62. Escolha o seu copo de metal ou plástico reutilizável favorito e um canudo de metal e mantenha-os à mão na sua lancheira!
63. Também é importante colocar resíduos plásticos no recipiente correto de reciclagem: Isso pode ajudar a reduzir a quantidade de plástico que acaba na água e no solo.
64. Evite produtos de beleza que tenham microplásticos em seus ingredientes, como alguns condicionadores! Existem produtos alternativos que são livres de microplásticos, e alguns aplicativos para smartphones podem ajudá-lo(a) a escolher os melhores para você.
65. Para reduzir o número de fibras plásticas liberadas no ambiente, tente não jogar fora roupas velhas só porque você não as quer mais! Em vez disso, tente vendê-las, doar ou reutilizá-las de forma criativa.

66. Vamos unir forças e salvar nossos pequenos super-heróis do solo de mais poluição microplástica.

67. *Vale a pena todo o esforço!*

Considerações Finais

68. Devemos todos fazer o possível para minimizar a adição de plásticos de qualquer tipo e tamanho ao meio ambiente.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [12,13]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para `mplobo@uft.edu.br`.

Consentimento

Os autores concordam com [14].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/n6ter>

<https://zenodo.org/record/6508956>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Barreto C, Rillig M, Waldman W and MaaS S (2021) “How Soil Invertebrates Deal With Microplastic Contamination.” *Front. Young Minds*. 9:625228. <https://doi.org/10.3389/frym.2021.625228>
- [2] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Coleman, D.C., Callaham, M. A., and Crossley, D. A. Jr. 2018. *Fundamentals of Soil Ecology*, 3rd Edn. London: Academic Press. p. 376.
- [4] Potapov, A. 2020. “Springtails – worldwide jumpers.” *Front. Young Minds* 8: 545370. <https://doi.org/10.3389/frym.2020.545370>
- [5] C. Erktan, A., Pollierer, M., e Scheu, S. 2020. “Ecologists from solo as detectives figuring out who eats who or what in the soil.” *Front. Young Minds* 8: 544803. <https://doi.org/10.3389/frym.2020.544803>
- [6] Barreto, C., and Lindo, Z. 2020. Armored mites, beetle mites, or moss mites: the fantastic world of oribatida. *Front. Young Minds*. 8:545263. <https://doi.org/10.3389/frym.2020.545263>
- [7] Barreto, C., and Lindo, Z. 2020. “Decomposition in peatlands: who are the players and what affects them?” *Front. Young Minds*. 8:107. <https://doi.org/10.3389/frym.2020.00107>
- [8] Rodriguez-Seijo, A., Lourenço, J., Rocha-Santos, T. A. P., da Costa, J., Duarte, A. C., Vala, H., et al. 2017. “Histopathological and molecular effects of microplastics” in *Eisenia andrei* Bouché. *Environ. Pollut.* 220:495–503. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.09.092>
- [9] Zhu, D., Qing-Lin, C., Ana, X., Yanga, X., Christiec, P., Ked, X., et al. 2018. “Exposure of soil collembolans to microplastics perturbs their gut microbiota and alters their isotopic composition.” *Soil Biol. Biochem.* 116:302–10. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.10.027>

- [10] Huerta Lwanga, E., Mendoza Vega, J., Quej, V.K., de los Angeles Chi, J., Sanchez del Cid, L., Chi, C., et al. 2017. “Field evidence for transfer of plastic debris along a terrestrial food chain.” *Sci. Rep.* 7:14071. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-14588-2>
- [11] Huerta Lwanga, E., Thapa, B., Yang, X., Gertsen, H., Salánki, T., Geissen, V., et al. 2018. “Decay of low-density polyethylene by bacteria extracted from earthworm’s guts: a potential for soil restoration.” *Sci. Total Environ.* 624:753–7. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.144>
- [12] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020. <https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [13] <https://zenodo.org/record/6508956>
- [14] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Ciência Aberta

Antonia Nayla Salviana Couto^{1,2}

(autor principal, antonia.nayla@uft.edu.br)

<https://orcid.org/0000-0001-6523-7795>

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3}

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Sheyse Martins de Carvalho^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-2250-9919>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)